

Транскраниальные электрообезболивание и электростимуляция в ветеринарии

Дашко Денис Владимирович, кандидат ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» (г.Иркутск)

В работе обобщаются сведения о научном и практическом аспектах транскраниального электрообезболивания и транскраниальной электростимуляции с целью использования этих простых способов для совершенствования лечебно-профилактической работы и повышения продуктивности животных. Этот метод имеет хорошую перспективу не только для обезболивания, но и для применения как средство безмедикаментозной терапии, направленной на активизацию защитных сил организма. Общую реакцию организма от воздействия транскраниальных электростимуляции и электрообезболивания можно охарактеризовать как направленную на обезболивание и нормализацию разных механизмов гомеостатической регуляции. Исследования позволили доказать не только безопасность способа и его экономичность, но и возможность успешно использовать электрообезболивание (электростимуляцию) при выполнении оперативного лечения животных и как средства стимуляции, патогенетической терапии и повышения продуктивности.

Ключевые слова: электрообезболивание, электростимуляция, ветеринария, животноводство, хирургия, акушерство, терапия.

Электрические токи находят применение как в гуманной, так и в ветеринарной медицине [1-6, 8-12]. Разработано огромное количество методик для лечения (гальванизация, электрофорез, импульсные токи низкой частоты, дарсонвализация, диатермия, индуктотерапия, электрическое поле УВЧ и др.) и диагностических исследований. Возникло совершенно новое направление использования электрических токов - применение методик общей электроанальгезии (электронаркоза, электрообезболивания) как средства для выполнения лечебных операций, диагностических манипуляций и патогенетической терапии (электростимуляция) [1-12].

Более ста лет, с незначительными перерывами, ученые разных стран занимаются вопросами электрообезболивания (ЭО) и электростимуляции (ЭС). В 1902 г. на Международном симпозиуме физиологов S. Ledis впервые применил электронаркоз на собаке, положив тем самым начало исследованиям в этом направлении. В СССР первые экспериментальные исследования по электрообезболиванию в ветеринарии начались в послевоенный период. М.А. Мальцев (1948), А.В. Макашов (1950) впервые применили медицинские методики, аппаратуру и электроды для обезболивания крупных животных [1, 6, 8-12]. Однако эти исследования на животных не дали ожидаемых результатов, т.к. видовые особенности животных, специфика их ответных реакций на электрический ток, а также особенности лечебно-профилактической работы, технологии животноводства потребовали от ветеринарной науки комплексных исследований в области ЭО [8, 12].

Комплексные исследования были начаты в 1968 г. на кафедре общей и частной хирургии Омского государственного ветеринарного института (П.П. Сундуков, В.К. Калинин, Н.Я. Начатов, А.Г. Сизинцев, Г.А. Мазанкина, В.М. Богиня, А.И. Эрдинов, С.Я. Бережной, А.Б. Потрясов, А.А. Дарбинян, М.А. Романова, Л.Г. Степанова, Д.В. Дашко и др.), несколько позже - в Ленинградском ветеринарном институте (Б.А. Башкиров, В.И. Самчук), Оренбургском и Ставропольском сельскохозяйственных ин-

ститутах (Ф.А. Мещеряков, В.А. Ермолаев, В.А. Олиференко, Ю.В. Храмов). В короткий срок был накоплен значительный опыт по теории и практике ЭО сельскохозяйственных животных и пушных зверей, который с годами периодически дополнялся новыми сведениями по ЭО (ЭС) у других видов животных [1-6, 8-12].

В целом, общую реакцию организма от воздействия транскраниальных электростимуляции (ТКЭС) и электрообезболивания (ТКЭО) можно охарактеризовать как направленную на обезболивание и нормализацию разных механизмов гомеостатической регуляции, как средство патогенетической терапии [8, 12]. Можно быть уверенным, что этот метод имеет хорошую перспективу не только для обезболивания, но и стать средством безмедикаментозного лечения, направленного на активизацию защитных сил организма, а именно:

- для обездвиживания и обезболивания животных при выполнении оперативных вмешательств и различных плановых лечебно-профилактических мероприятий;
- для повышения эффективности применяемых лекарственных средств при лечении незаразных болезней животных;
- для профилактики послеродовых заболеваний и повышения оплодотворяемости коров;
- при лечении эндометритов, субинволюции матки и пр.;
- при расстройствах моторно-секреторной функции сложного желудка жвачных животных;
- при лечении желудочно-кишечных и легочных заболеваний у молодняка;
- для повышения резистентности организма и прироста живой массы [1-7, 9-12].

В целом, за сравнительно короткий период времени в электрообезболивании животных сложились собственные направления, диктуемые запросами практики животноводства и состоянием ветеринарной науки, а именно:

а) разработка аппаратуры, способов и методов электрообезболивания (электромедикаментозного обезболивания) у животных разных видов;

б) изучение биохимических и клинических реакций организма на электрообезболивание с учетом видовых особенностей животных и возможностей способа;

в) выяснение возможностей электрообезболивания в лечебно-профилактической работе и повышении продуктивности животных;

г) исследование механизма электрообезболивания и его основных эффектов: анальгезии, седации, миорелаксации, стимуляции, сущности целебного и побочного действий [1-7, 9-12].

Для широкого внедрения этого способа обезболивания и стимуляции обменных процессов в ветеринарию и животноводство, прежде всего, необходимо решить две организационные практические и методические задачи: во-первых, организовать промышленный серийный выпуск аппарата для электрообезболивания животных. Такой аппарат конструктивно разработан, но снабжен несовершенными электродами. Проблема электродов для животных весьма существенна и требует комплексного участия ветеринаров и инженеров в ее решении [5, 6, 8, 12]; во-вторых, резко усилить пропаганду способов электрообезболивания и стимуляции резистентности организма животных среди ветеринарных специалистов, зооинженеров и работников животноводства [6, 8, 12].

В свою очередь, в современных условиях наиболее актуальными вопросами совершенствования электрообезболивания животных в научно-производственном направлении являются:

1. Интенсификация экспериментальных и клинических исследований по комбинированной электромедикаментозной (ЭМО) анальгезии. В этих исследованиях особенно важна разработка способов с учетом видовых особенностей не только продуктивных сельскохозяйственных животных (лошадь, крупный рогатый скот, овцы и козы, свиньи и др.), но и мелких домашних и диких животных (собаки, кошки, песцы, норки, лисы и др.) [1-6, 8, 12].

2. Дальнейшее изучение показаний и противопо-

казаний различных способов электрообезболивания в клинической работе. Эти исследования не должны ограничиваться только кругом хирургических заболеваний. Электрообезболивание является мощным средством патогенетической терапии и поэтому может быть использовано при лечении животных с внутренними незаразными, акушерско-гинекологическими заболеваниями и остаточными состояниями отдельных инфекционных заболеваний, например, чума плотоядных и др. [1-12].

3. Расширение показаний по использованию электрообезболивания для повышения продуктивности животных и совершенствования технологических процессов в животноводстве. Обосновано и доказано применение электрообезболивания для повышения прироста живой массы. Есть научные предпосылки для утверждения, что электрообезболиванием (стимуляцией) можно повышать молочную продуктивность крупного и мелкого рогатого скота и пуховую продуктивность коз.

Электрообезболивание может стать основанием для создания технологических линий по стрижке овец и чесанию пуха у коз. На его основе можно конструировать технологию расчистки копыт, кастрации и других массовых ветеринарных обработок животных [8, 12].

4. Углубление и расширение экспериментальных исследований по электрообезболиванию. Такие исследования позволят понять физиологические основы механизмов действия физических факторов на организм животного [6, 12]. Полученные сведения в этом направлении могут стать основой для более совершенных физических способов местного и общего обезболивания. Самое совершенное обезболивание животных в будущем, как мы считаем, будет осуществляться физическими, а не химическими (медикаментозными) средствами [8].

Таким образом, разносторонние исследования в этом направлении позволили доказать не только безопасность способа и его экономичность, но и успешно использовать электрообезболивание при выполнении оперативного лечения животных, а так же как средства стимуляции, патогенетической терапии и повышения продуктивности у животных.

Литература:

1. Дарбинян А.А. Экспериментально-клиническое обоснование способа электроанальгезии у свиней. Автореф. дис. ... канд. ветер. наук / А.А. Дарбинян. - Троицк: Изд-во УГАВМ, 1998.-20 с.
2. Дашко Д.В. Биофизические изменения крови у собак при транскраниальной электроанальгезии /Д.В. Дашко //Материалы международной научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы биотехнологии и ветеринарной медицины».- Иркутск, 2017.- С. 111-117.
3. Дашко Д.В. Гематологические изменения у собак при электроанальгезии /Д.В. Дашко // Вестник ИрГСХА. - Иркутск: Изд-во Иркутский ГАУ, 2013.- № 58.- С.102-108.
4. Дашко Д.В. Клинико-лабораторное обоснование способа электроанальгезии собак /Д.В. Дашко // Вестник ИрГСХА. - Иркутск: Изд-во Иркутский ГАУ, 2013.- № 57-3.- С.59-66.
5. Дашко Д.В. Оптимизация параметров тока и вариантов наложения электродов при электроанальгезии собак импульсным током прямоугольной формы /Д.В. Дашко // Актуальные вопросы аграрной науки. - Иркутск: Изд-во Иркутский ГАУ, 2013.- № 6.- С.27-32.
6. Дашко Д.В. Экспериментально-клиническое обоснование способа электроанальгезии собак. Дис. ... канд. ветер. наук /Д.В. Дашко.- Омск: Изд-во ИВМ ОмГАУ, 2003.-168 с.
7. Малыгина Н.А. Практическая гинекология: учебно-методическое пособие / Н.А. Малыгина, В.Н. Тараевич.-Барнаул: Изд-во АГАУ.-2012.-58 с.
8. Начатов Н.Я. Теория и практика транскраниальных электрообезболивания и электростимуляции животных / Н.Я. Начатов - Омск: изд-во ИВМ ОмГАУ, 2004. - 152 с.

www.esa-conference.ru

9. Потрясов А.Б. Применение транскраниальной электроанальгезии в профилактике и комплексном лечении послеродовых заболеваний у коров /А.Б. Потрясов, Н.Я. Начатов //Проблемы сельского хозяйства Сибири. - Омск: Изд-во ИВМ ОмГАУ, 1996.- № 2.- С.42-44.
10. Самчук В.И. Использование электроанальгезии при операциях у крупного рогатого скота. Автореф. дис. ... канд. ветер. наук /В.И. Самчук.- Ленинград: 1986.-19 с.
11. Степанова Л.Г. Оценка методов обезболивания по некоторым показателям неспецифической резистентности и иммунного статуса организма поросят при грыжесечении. Автореф. дис. ... канд. ветер. наук / Л.Г. Степанова. - Троицк: Изд-во УГАВМ, 2000.-20 с.
12. Сундуков П.П. Электрообезболивание животных / П.П. Сундуков, Н.Я. Начатов - Киев: Изд-во УСХА, 1991. - 136 с.